

DOI: 10.15276/ETR.01.2021.14

DOI: 10.5281/zenodo.5527144

UDC: 658.5

JEL: M21

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ «ПЕРЕХІДНОЇ» ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ПОСТІЙНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

A CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION OF A "TRANSITIONAL" TRANSFORMATIONAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF CONSTANT INNOVATIVE CHANGES

Hanna B. Svinarova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8598-3717
Email: swinarewa@gmail.com

Received 11.01.2021

В складних умовах сьогодення, розвиток та ефективне функціонування промислових підприємств України залежить від здатності швидко та своєчасно адаптуватися під безперервні зміни зовнішнього середовища, яке характеризується високою динамічністю, невизначеністю та непередбачуваністю. Гнучке реагування системи управління підприємством на ці зміни грає ключову роль в підвищенні ефективності господарювання підприємства на ринку.

Формування ефективної системи управління під впливом інноваційних змін, яка здатна швидко адаптуватися як до зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, створювати передумови підвищення якості управлінських рішень, є запорукою стійкого розвитку його діяльності шляхом підвищення якості управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Теоретичні та прикладні засади формування та реалізації інноваційних конфігурацій системних зв'язків, які охоплює система управління підприємством ґрунтуються на концептуальних засадах сучасної економічної теорії та теорії управління. Дослідженням цих питань займалися такі вітчизняні та закордонні вчені як Ансофф І. [1], Глуценко В. [2], Питерс Т. [3], Друкер П. [4], Захарчин Р. [5], Калюжна Н. [6], Мескон М. [7], Тейлор Ф. [8], Файоль А. [9], Федулова Л. [10] та інші. Не дивлячись на багатоаспектні дослідження щодо формування систем управління підприємством, серед невіршених питань залишаються аспекти сучасної трансформації системи управління підприємством під впливом постійних інноваційних змін для забезпечення швидкої адаптації підприємства до нових умов господарювання.

Свінарьова Г.Б. Концептуальний підхід до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін. Науково-методична стаття.

Стаття присвячена теоретико-методологічним засадам та обґрунтуванню концептуального підходу до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін. Запропоновані принципи, етапи та методи, на засадах яких відбувається перехідна трансформація системи управління в умовах діджитал-середовища, що дозволяє вітчизняним підприємствам, які не здатні швидко адаптуватися під сучасні умови господарювання поступово змінювати функціонал та інструментарій управління для забезпечення стійкого розвитку в інноваційному векторі.

Ключові слова: концептуальний підхід, трансформація, інноваційні зміни, діджитал-фон, система управління підприємством

Svinarova H.B. A conceptual approach to the formation of a "transitional" transformational enterprise management system in the context of constant innovative changes. Scientific and methodical article.

The article is devoted to the theoretical and methodological foundations and substantiation of the conceptual approach to the formation of a "transitional" transformational enterprise management system in the context of constant innovative changes. The proposed principles, stages and methods, on the basis of which there is a transitional transformation of the management system in a digital environment, which allows domestic enterprises that are not able to quickly adapt to modern business conditions to gradually change the functionality and management tools to ensure sustainable development in the innovation vector.

Keywords: conceptual approach, transformation, innovative changes, digital background, enterprise management system

Виклад основного матеріалу дослідження

Дослідження свідчать, що більшість вітчизняних промислових підприємств не готові до швидкої адаптації в умовах інноваційних змін, які обумовлені розвитком інформаційних технологій та запровадженням у світі концепції «Індустрія 4.0», яка вимагає широку цифрову трансформацію системи управління підприємством. У процесі дослідження генезису та ретроспективи розвитку систем управління підприємством обґрунтовано доцільність та об'єктивну необхідність виникнення перехідних етапів їх трансформації, на яких ще не виокремлюється новий тип систем управління підприємством, бо останні ще не набули якісних змін. Формується лише їх парадигма і науково-методологічний базис структурно-функціональних змін. Останнім часом має місце саме такий етап, відмінністю якого є стислі терміни та високі темпи переходу, оскільки первинний досвід розділення функціоналу та структури систем управління всесвітнім бізнесом внаслідок глобального пошуку контрагентів з метою отримання найбільш високої доданої вартості підприємства отриманий надшвидкими темпами.

Для підтримки та підвищення рівня життєздатності системи в умовах змін та забезпечення поступової адаптації під виклики середовища пропонується концептуальний підхід до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін (рис. 1), який побудований на принципах, методах та етапах здійснення трансформації системи.

Концептуальний підхід до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін базується на визначених принципах, запропонованих етапах та можливих методах використання.

Запропонована система типологізації принципів побудови перехідної системи охоплює:

— загальні принципи управління: системності, який передбачає вивчення об'єкта управління та керуючої системи у взаємозв'язках та залежностях; науковості, принцип який визначає, що управлінська діяльність, розвиток систем управління повинні базуватися на основі сукупності об'єктивних законів та закономірностях з метою визначення причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів; стійкості, який характеризує властивість системи управління підприємством вертатися у вихідний або близький до нього стан, в результаті якого-небудь впливу, тобто визначає рівень можливості протистояння зовнішньому впливу; координаційності, який забезпечує організаційну взаємодію елементів системи управління підприємством з метою виконання завдань, що стоять перед нею на засадах ієрархічного підпорядкування; рефлексивності, який забезпечує механізм зворотного зв'язку між

рішеннями, що приймаються та майбутніми подіями; демократизації та гуманізації. Принцип демократизації базується на колегіальності та делегуванні повноважень, що передбачає органічну єдність персональної відповідальності з колективною формою праці. Принцип гуманізації розглядає особистість як головну мету здійснення управління, а не як фактор; ефективності управління – вимога до управління щодо забезпечення результативності функціонування об'єкту управління;

- спеціальні принципи: оптимальності, згідно з яким управлінське рішення повинне виходити із задач отримання оптимального результату з точки зору інтересів системи управління за певними критеріями; прозорості, якій характеризує ступень відкритості механізмів прийняття рішень, доступність до даних, звітності в середині системи; надійності, який характеризує властивість системи управління у визначений час у встановлених межах зберігати значення параметрів, які характеризують виконання всіх функцій; цифровізації та діджиталізації – принципи, які характеризують рівень використання сучасних інформаційних технологій в системі управління та здатність її до комплексного масштабного перетворення на засадах діджитал-форматів; гнучкості та адаптивності – принципи, які характеризують здатність змінювати систему управління у напрямку свого розвитку в умовах інноваційних змін, тобто здатність адекватно реагувати на ці зміни на основі інформації зворотного зв'язку; варіативності, який полягає у використанні альтернативних сценаріїв розвитку системи управління та прийняття на їх основі управлінських рішень; інтелектуалізації – це цілеспрямований, систематичний процес створення інтелектуального середовища, що змінює потенціал людини; компенсаторності, який полягає в тому, що деформація або втрата системою управління однієї із функцій може бути відновлена за рахунок використання, або розвитку інших функцій; ініціативності та креативності, принципи які передбачають використання здібності персоналу творчо та нестандартно розв'язувати проблеми та приймати управлінські рішення, тобто виявлення інноваційного типу мислення у суб'єктів системи;
- додані до умов інформаційно-інноваційного хаосу: фокусування, який стосується вибору певного сегменту діяльності, або функцій та концентрації уваги на обраному об'єкті; функціональної інтеграції, який полягає у спільному використанні та комбінуванні можливостей різних функціоналів системи; конвергентності, який характеризує ступень зближення елементів систем управління різних регіонів, країн, підприємств.

Саме для зниження тиску інноваційних змін на систему управління підприємством в умовах інформаційно-інноваційного хаосу запропоновано додати принципи фокусування, який полягає у виборі сегменту для формування напрямків дії системи виключно на даний сегмент; принцип

функціональної інтеграції – за яким в структурі системи управління виникають не визначені раніше, тобто додаткові властивості при її ускладненні; принцип конвергентності – характеризує ступень зближення елементів систем управління різних регіонів, країн, підприємств.

Рисунок 1. Концептуальний підхід до формування «перехідної» трансформаційної СУП в умовах постійних інноваційних змін

Джерело: власна розробка автора

Застосування цього принципу при формуванні перехідної трансформаційної системи управління підприємством розповсюджується на створення єдиного інформаційного простору, який об'єднає систему управління та всіх зацікавлених сторін.

Запропонований концептуальний підхід до формування трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін охоплює 6 етапів:

1) відстеження інноваційних змін та їх діджитал-фону, який полягає у реалізації

механізму відстеження інноваційних змін та відповідно їх діджитал-фону на основі системи безперервного у режимі реально часу моніторингу інноваційних змін зовнішнього контуру системи управління підприємством на засадах фокусування на визначених сегментах;

2) розробка стратегічного базису розвитку підприємства в умовах постійних інноваційних змін, в межах якого здійснюється розробка стратегічного базису розвитку підприємства в умовах постійних інноваційних змін. На основі

безперервного відстеження змін та їх ретельного аналізу щодо впливу на трансформацію системи управління необхідно розробити, або удосконалити існуючий стратегічний базис підприємства, яких охоплює визначення конкурентних переваг саме в цих умовах реалій та змін, які аналізуються, встановлення обмежень, на основі чого розробляються стратегічні цілі та функціональні стратегії. Дослідження показує, що інструменти стратегічного управління досить мають значну актуальність в сучасних умовах, але горизонт планування постійно скорочується в зв'язку швидкості інноваційних змін у середовищі підприємства;

3) концептуальний опис перехідної бізнес-моделі підприємства – пропонується зробити концептуальний опис перехідної бізнес-моделі підприємства, для чого потрібно проаналізувати ключові бізнес-процеси підприємства, змодельювати їх та визначити критерії для оцінки їх ефективності. В умовах постійних змін, бізнес-модель підприємства повинна відповідати потребам клієнтів, завдяки постійного удосконалювання, адаптації під нові умови функціонування, тому найбільш придатним в умовах сьогодення є перехід з традиційної на інноваційну бізнес-модель;

4) функціонально-структурне забезпечення системи управління – розробляється функціонально-структурне забезпечення системи управління в процесі трансформації на засадах зміни функціоналу під впливом розвитку інформаційних технологій та постійних змін середовища, оптимізації організаційної структури управління на засадах методології гнучкого управління, впровадження компетентнісного підходу, який вимагає в умовах підвищених потреб інтелектуалізації системи управління постійного удосконалення;

5) інформаційне забезпечення, який охоплює формування та постійне відновлення системи інформаційного забезпечення з вимогами та змінами у діджитал-середовищі системи

управління підприємством, за допомогою системи моніторингу інноваційних змін зовнішнього контуру системи управління. Задачею інформаційного забезпечення – є формування у режимі реального часу інтегрованої системи знань щодо об'єктів управління на засадах створення та інтеграції єдиного інформаційного простору. На засадах принципу фокусування відбувається акцентування на визначених критичних елементах змін та розробляються критерії відбору для інформаційної системи управління. На жаль, більшість вітчизняних підприємств не мають фінансової можливості на використання єдиної інтегрованої інформаційної системи, яка повністю забезпечує потреби системи управління та інтегрується з зовнішнім середовищем, тому в період переходу до таких систем необхідно за критеріями обирати локальні сегменти та поступово приближатися до інтегрованого інформаційного забезпечення;

6) оцінювання ефективності системи управління, який полягає у розробці системи оцінювання ефективності системи управління та змін, які відбулися на засадах формування системи індикаторів ефективності змін, системи їх критеріїв оцінки та аналізу відхилень.

Висновки

Таким чином, розроблена концептуальна модель «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін, охоплює функціонал, який самоналаштовується на постійній основі за допомогою багатofункціонального діджитал-інтегративного інструментарію. В запропонованій моделі діджитал-фон виступає як, об'єктом так і умовою управлінського впливу діджитал-інтегрованих інновацій, а до ключових драйверів трансформації віднесено: інновації, діджиталізацію, цифрове перетворення процесів на підприємстві, персонал (інтелектуальний потенціал системи) та клієнтів, які формують запити до перетворень для задоволення їх потреб.

Abstract

In the process of studying the Genesis and retrospective of the development of enterprise management systems, the expediency and objective necessity of the emergence of transitional stages of their transformation, at which a new type of enterprise management systems is not yet identified, since the latter have not yet acquired qualitative changes, are justified. Only their paradigm and the scientific and methodological basis of structural and functional changes are formed. Recently, there is just such a stage, the difference of which is the short time and high rates of transition, since the primary experience of separating the functionality and structure of global business management systems due to the global search for counterparties in order to obtain the highest added value of the enterprise has been obtained at a rapid pace.

To maintain and increase the level of viability of the system in the context of changes and ensure gradual adaptation to the challenges of the environment, a conceptual approach to the formation of a "transitional" transformational enterprise management system in the context of constant innovative changes has been developed, which is based on the principles, methods and stages of System Transformation.

It covers functionality that is self-configured on an ongoing basis using multifunctional digital-integrative tools. In the proposed model, the digital background acts as both an object and a condition for the managerial influence of digital integrated innovations, and the key drivers of transformation include: innovation, digitalization, digitalization, digital transformation of processes in the enterprise, personnel (intellectual potential of the system) and customers who form requests for transformation to meet their needs.

Список літератури:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
2. Глущенко В.В. Исследование систем управления: учебн. пособ. / В.В.Глущенко, И.И.Глущенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Железнодорожный: ООО НПЦ «Крылья». – 2004. – 416 с.
3. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления: Опыт лучших компаний / Т. Питерс, Р. Уотерман. – М.: Прогресс, 1986. – 418 с.
4. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента / П. Ф. Друкер. – Москва: Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 432 с.
5. Захарчин Р.М. Особливості та стратегічні завдання сучасного менеджменту організацій / Р. М. Захарчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Випуск 14. Частина 2. – С. 66-68. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/58.pdf.
6. Калюжна Н. Визначення елементного складу системи управління підприємством як передумова дослідження її потенціалу / Н. Калюжна // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 10(4). – С. 135-138.
7. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М. : Дело. – 1992. – 702 с.
8. Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента. Серия: Классики менеджмента. Вып.1. – М.: Контроллинг. – 1991. – 450 с.
9. Управление – это наука или искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. М.: Республика, 1992. – 351 с.
10. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Л. І. Федулова, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал, М. С. Данько, І. С. Кузнецова; ред. Л.І. Федулова. – К.: Основа. – 2005. – 550 с.

References:

1. Ansoff, I. (1989). Strategic management. Moscow: Ekonomika [in Russian].
2. Glushchenko, V.V. & Glushchenko, I.I. (2004). Research of control systems. (2nd ed.rev.). Zheleznodorozhnyy: OOO NPTS "Krylya" [in Russian].
3. Peters, T. & Waterman, R. (1986). In Search of Effective Management: Experience of the Best Companies. Moscow: Progress [in Russian].
4. Drucker, P. (2004). Encyclopedia of Management. Moscow: Vilyams [in Russian].
5. Zakharchyn, R.M. (2015). Features and strategic objectives of modern management of organizations. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 14, part 2 Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/58.pdf. [in Ukrainian].
6. Kalyuzhna, N. (2012). Determining the elemental composition of the enterprise management system as a prerequisite for the study of its potential. Ekonomichnyy analiz, 10 (4), 135-138 [in Ukrainian].
7. Meskon, M.Kh., Albert, M. & Khedouri, F. (1992). Fundamentals of management. Moscow: Delo [in Russian].
8. Teylor, F. (1991). Principles of Scientific Management. Series: Classics of Management (Vol. 1). Moscow: Kontrolling [in Russian].
9. Fayol, A., Emerson, H., Taylor, F. & Ford, H. (1992). Management is science or art. Moscow: Respublika [in Russian].
10. Fedulova, L.I., Aleksandrova, V.P., Bazhal, YU. M., Danko, M.S. & Kuznyetsova, I.S. (2005). Innovative economic development: model, management system, public policy. L.I. Fedulova (Ed.). Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Свінарьова Г.Б. Концептуальний підхід до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін / Г. Б. Свінарьова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – № 1 (53). – С. 108-112. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2021/No1/108.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.01.2021.14. DOI: 10.5281/zenodo.5527144.

Reference a Journal Article:

Svinarova H.B. A conceptual approach to the formation of a "transitional" transformational enterprise management system in the context of constant innovative changes / H. B. Svinarova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2021. – № 1 (53). – P. 108-112. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2021/No1/108.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.01.2021.14. DOI: 10.5281/zenodo.5527144.

